

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852619>

O‘SMIRLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK INQIROZLAR VA ULARNI YENGIB O‘TISH MEXANIZMLARI

Norboyeva Sevinch Zafar qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili
va adabiyoti universitetining Ijtimoiy gumanitar
fanlar fakulteti 202-guruh psixologiya yo‘nalishi
2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Toyirova Shahlo**

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan psixologik inqirozlarning sabablari va ularning shaxs shakllanishidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – o‘smirlik inqirozlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganish hamda ularni yengib o‘tish yo‘llarini aniqlashdir. Rivojlanish psixologiyasi nazariyalari va ilmiy kuzatuvlarga asoslanib, inqirozlarni yengishda shaxsiy motivatsiya, oilaviy qo‘llab-quvvatlash, tengdoshlar bilan ijobiy munosabat hamda ta’lim muassasalari roliga e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zi: *Inqiroz, o‘smirlik davri, idintifikatsiya, garmonal o‘zgarish, o‘z-o‘zini baholash inqirozi, hissiy emotsional inqiroz, rivojlanish psixologiyasi, motivatsiya.*

ABSTRACT

The article analyzes the causes of psychological crises that arise during adolescence and their significance in personality development. The aim of the study is to examine adolescent crises from theoretical and practical perspectives and to identify

ways to overcome them. Based on developmental psychology theories and scientific observations, the article emphasizes the role of personal motivation, family support, positive peer relationships, and educational institutions in coping with these crises.

Keywords: *Crisis, adolescence, identification, hormonal change, self-esteem crisis, emotional crisis, developmental psychology, motivation.*

Inson hayotidagi eng mas'uliyatli davrlardan biri bu – o'smirlik davridir. Bu davr jismoniy, aqliy va psixologik o'zgarishlar eng kuchli kechadigan bosqich bo'lib, shaxsning kelajakdagi hayoti uchun poydevor vazifasini bajaradi. O'smirlar o'zini anglash, mustaqillikka intilish, jamiyatda o'z o'rnini topish jarayonida ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. Bu jarayon tabiiydir va rus psixologi L.S.Vegotskiy bu davrni "inqiroz davri" deb ataydi.¹

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'smirlik davrida yuzaga keladigan inqirozlarni to'g'ri boshqara olmaslik shaxsning keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois ushbu maqolada o'smirlik davrida uchraydigan asosiy psixologik inqirozlar hamda ularni yengib o'tish mexanizmlari tahlil qilinadi.

O'smirlik davri odatda 11-12 yoshdan 16-18 yoshgacha oralig'ida bo'lib, bu bosqichda shaxs jismoniy va ruhiy jihatdan katta o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Olimlar bu davrni "ikkinchi tug'ilish" deb ham atashadi, chunki bola o'zini yangidan kashf etadi.

O'smirlik yoshi dunyoqarash, e'tiqod, prinsip, o'zligini anglash, baholash kabi shaxs xususiyatlari shakllanadigan davr hisoblanadi. O'smir ulg'aygan sari unda «Ideal Men», «Axloqiy Men» va «Haqiqiy Men» singari shaxsga oid tizim, dunyoqarash, e'tiqod va boshqalar shakllana boradi. O'smirlik davri ba'zida cho'zilgan inqiroz deb ham ataladi. Jadal rivojlanish sababli yurak, o'pka, miya qon aylanishi kabi tizimlarda

¹ L.S.Vygotskiyning "Детская психология" (Bola psixologiyasi) kitobi

muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu yoshda emotsional holat beqaror, notekis bo'ladi.¹

Amerikalik psixolog E.Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasida o'smirlik davri "identifikatsiya va rol chalkashligi" bosqichi sifatida belgilanadi.²

Bu davrning asosiy xususiyatlari:

- Jismoniy o'sish va gormonal o'zgarishlar;
- Mustaqillikka intilish;
- Tengdoshlarning ta'siri kuchayishi;
- O'zini anglash ehtiyoji;
- Kayfiyat va hissiy o'zgaruvchanlik.

. O'smirlik davridagi asosiy psixologik inqirozlar:

1. O'zini anglash inqirozi - o'smir "Men kimman?", "Mening jamiyatdagi o'rnim qayerda?" kabi savollarga javob izlaydi. Bu davrda shaxsiylik shakllanadi, ammo ba'zida o'zini anglash jarayoni chalkashliklarga olib keladi.

2. Mustaqillikka intilish inqirozi - ota-ona nazorati va o'smirning erkinlikka bo'lgan ehtiyoji o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Natijada, qarshilik, itoatsizlik yoki konfliktlar yuzaga kelishi mumkin.

3. Munosabatlar inqirozi - o'smir ota-onasi bilan ko'proq tortishadi, do'stlarining fikriga esa ko'proq quloq soladi. Bu jarayon mustaqil qaror qabul qilishni o'rganishning bir qismi hisoblanadi.

4. Qadriyat va ideal inqirozi - o'smir kimga ergashishni bilmay qolishi, ba'zida noto'g'ri guruh yoki shaxsni "ideal" deb bilishi mumkin.

5. Kelajak inqirozi - kasb tanlash, hayotiy yo'lni belgilash kabi savollar o'smirni tashvishga soladi. Bu bosqichda noto'g'ri tanlov kelajak hayotga katta ta'sir ko'rsatadi.

¹[file:///C:/Users/User/Downloads/O%E2%80%99SMIRLIK+DAVRI+INQIROZI+VA+UNI+YENGIB+O%E2%80%99TISH+BO%E2%80%99YICHA+AMALIY+TAVSIYALAR%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/O%E2%80%99SMIRLIK+DAVRI+INQIROZI+VA+UNI+YENGIB+O%E2%80%99TISH+BO%E2%80%99YICHA+AMALIY+TAVSIYALAR%20(1).pdf)

² Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

6. Hissiy-emotsional inqiroz - kayfiyat tez o'zgarishi, jahldorlik, depressiv holatlar va stress ko'proq kuzatiladi.

7. O'z-o'zini baholash inqirozi - o'smir ko'pincha o'zini boshqalar bilan solishtiradi. Past baho – ishonchsizlikka, yuqori baho – tajovuzkorlikka olib kelishi mumkin.

2. O'smirlik davridagi inqirozlarning turlari

Psixologlar tadqiqotlariga ko'ra, ushbu davrda quyidagi inqirozlar ko'p uchraydi:

Identifikatsiya inqirozi – shaxsiy “men”ni izlash, kimligini aniqlash jarayoni. (E. Erikson).

Motivatsion inqiroz – kelajakdagi kasb va hayot yo'lini tanlashdagi qiyinchiliklar.

Hissiy inqiroz – tez jahllanish, kayfiyat o'zgaruvchanligi, depressiv holatlar.

Ijtimoiy inqiroz – ota-ona va o'qituvchilar bilan qarama-qarshilik, tengdoshlar orasida obro' orttirishga intilish.

3. O'smirlik davridagi inqirozlarning oqibatlari

O'smirlik davrida yuzaga kelgan psixologik tangliklar ikki xil yo'l bilan kechishi mumkin:

Ijobiy oqibat – shaxs mustaqil fikrlashni o'rganadi, ijodkorlik va tashabbuskorlik rivojlanadi, o'ziga ishonch shakllanadi.

Salbiy oqibat – tajovuzkorlik, motivatsiyasizlik, ijtimoiy chetlanish, hatto deviant xulq shakllanishi mumkin.

O'smirlik davrida inqirozni qo'llab quvvatlash va uni tushinish o'ta muhim. Inqirozni yengib o'tish mexanizmlari quyidagilar:

a) Ichki mexanizmlar — bu o'zimiz ichimizdagi kuchlar: o'zimizni anglash, o'z his-tuyg'ularimizni boshqarish va o'zgarishlarga moslashish.

b) Ijtimoiy mexanizmlar — atrofimizdagi odamlar yordamida: oilamizning qo'llab-quvvatlashi, yaxshi do'stlar va ishonadigan o'qituvchilar.

c) **Faoliyat orqali mexanizmlar** — turli ishlar bilan band bo‘lish: sport bilan shug‘ullanish, ijod qilish, o‘qish va ishlash.

d) **Psixologik yordam mexanizmlari** — mutaxassislar yordamiga murojaat qilish: treninglar, maslahatlar va qo‘llab-quvvatlovchi guruhlar.

e) **Shaxsiy rivojlanish mexanizmlari** — o‘zimizni yaxshilash: aniq maqsadlar qo‘yish, javobgarlikni o‘z zimmasiga olish va o‘zini baholashni o‘rganish.

O‘smirlik davridagi inqirozlar tabiiy jarayon bo‘lib, ularni inkor etish emas, balki to‘g‘ri boshqarish muhimdir. Ichki psixologik kuchlar, oila va jamiyat qo‘llab-quvvatlashi, shuningdek, ijtimoiy va ijodiy faoliyat orqali o‘smir o‘z inqirozlarini yengib o‘tishi mumkin. Demak, bu davrni to‘g‘ri tashkil etish orqali kelajakda mustaqil, maqsadli va irodali shaxsning shakllanishi ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. L.S.Vygotskiyning “Детская психология” (Bola psixologiyasi) kitobi
2. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya
3. “Ontogenez psixologiyasi “ E.G‘.G‘OZIEV
4. O‘SMIRLIK+DAVRI+INQIROZI+VA+UNI+YENINGIB+O‘TISH+BO‘YICHA+AMALIY+TAVSIY ALAR.pdf